

DIFFERENSIAL OPERATORIGA MOS SPEKTRAL YOYILMALAR

Xolboyev Nurjon Abdujabbor o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchi

E-mail: nurjonxolboyev96@gmail.com

Po'latov Shodiyor Shokir o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistrant

E-mail: polatovshodiyor48@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda ikkinchi tartibli bir jinsli ikki olchovli elliptik operatoriga mos spektral yoyilmalar uchun sinfda umumlashgan lokalizatsiya prinsipi isbotlanganligi haqida qisqacha malumot keltirilgan. Yaqin kunlarga qadar ham ushbu masala, eng sodda hol, yani Furiye qatorlarining shar boyicha qisman yigindisi uchun ham ochiq hisoblangan. 2019 yilga kelibgina yuqorida qayd qilingan hol uchun R.R. Ashurov tomonidan ijobiy javob olindi.

Kalit so'zlar. Karrali Furiye qatorlari, operator, operator yoyilmasi, spektral yoyilma, elliptik operator, deyarli hamma yerda yaqinlashish, umumlashgan lokalizatsiya.

$T^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : -\pi < x_j \leq \pi, j = 1, 2\}$ kvadratni qaraylik. Aniqlanish sohasi $C^\infty(T^2)$

dan iborat quyidagi

$$L = a_{11} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + 2a_{12} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} + a_{22} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \quad (1)$$

elliptik operatori berilgan bo'lsin.

Bu operatorining o'z-o'ziga qo'shma kengaytmalaridan bittasi A , davriylik sharti asosida beriladi [1], yani A bu $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ dagi har bir argumentlari bo'yicha 2π davrga ega bo'lgan funksiyalar fazosida aniqlangan L operatorining $L_2(T^2)$ dagi yoyilmasidir.

Osongina ko‘rish mumkinki, A operator $|n|^4$ xos qiymatlarga mos ushbu $(2\pi)^{-1} e^{i(n,x)}$ ko‘rinishidagi xos funksiyalarga hamda quyidagi

$$\theta(x, y, \lambda) = (2\pi)^{-2} \sum_{L(n) < \lambda} e^{i(n, x-y)} \quad (2)$$

spektral funksiyaga ega bo‘ladi, bu yerda $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $n = (n_1, n_2)$, $(n, x) = n_1 x_1 + n_2 x_2$, $(n, x - y) = n_1(x_1 - y_1) + n_2(x_2 - y_2)$, $|n| = \sqrt{n_1^2 + n_2^2}$. $L(n)$ - L operatori-ning simvoli, ya’ni ushbu $L(n) = a_{11} n_1^2 + 2a_{12} n_1 n_2 + a_{22} n_2^2$ ko‘rinishidagi ko‘phaddir.

Bu holda, $\forall f \in L_2(T^2)$ funksiyaning spektral yoyilmasi quyidagi

$$E_\lambda f(x) = (2\pi)^{-2} \sum_{L(n) < \lambda} f_n e^{i(n, x)} \quad (3)$$

ko‘rinishda aniqlanadi, bu yerda $f_n = (2\pi)^{-2} \int_{T^2} f(y) e^{-i(n, y)} dy$ - f

funksiyaning Furiye koeffitsientlari.

Shuni ta’kidlash lozimki, (3) spektral yoyilma $f \in L_2(T^2)$ funksiyaning karrali trigonometrik Furiye qatorini biror usul bilan jamlashni aniqlaydi. Xususan, $L = \Delta$ da, yani Laplas operatori bo‘lganda bu yoyilma karrali Furiye qatorining shar bo‘yicha qisman yigindisini anglatadi.

Mazkur tezisdan (3) spektral yoyilma uchun $L_2(T^2)$ fazosida umumlashgan lokalizatsiya masalasi o‘rganilgan. V.A. Ilinning [2] ishida xos funksiyalar bo‘yicha ixtiyoriy yoyilma uchun umumlashgan lokalizatsiya prinsipi tushunchasini kiritdi. Ilin tushinchasidan kelib chiqib, biz $L_2(T^2)$ da $E_\lambda f$ uchun umumlashgan lokalizatsiya prinsipi o‘rinli deb aytamiz, agar $\forall f \in L_2(T^2)$ funksiya uchun ushbu

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} E_\lambda f(x) = 0 \quad (4)$$

tenglik $T^2 \setminus \text{supp} f$ da deyarli bajarilsa.

Ko‘rinib turibdiki, klassik lokalizatsiya prinsipidan farqli o‘laroq bu yerda (4) tenglikni $T^2 \setminus \text{supp} f$ da deyarli (hamma joyda emas) bajarilishi yetarli.

Ushbu tezisning asosiy natijasi quyidagi teorema hisoblanadi.

1-teorema. $f \in L_2(T^2)$ va $\Omega \subset T^2$ ochiq to'plamda $f = 0$ bolsin. U holda, quyidagi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} E_\lambda f(x) = 0 \quad (4)$$

munosabat Ω ning deyarli hamma yerida bajariladi.

Deyarli yaqinlashish masalalarini o'rganishda maksimal operatorini kiritish maqsadga muvofiq:

$$E_* f(x) = \sup_{\lambda > 0} |E_\lambda f(x)|.$$

1-teorema isboti maksimal operatorining quyidagi bahosiga asoslangan:

2-teorema. $K_R = \{(x, y) : x^2 + y^2 < R^2\}$ — doira bolsin. Agar $f(x) \in L_2(T^2)$ va $K_R \subset T^2$ da $f = 0$ bo'lsa, u holda $\forall r$ ($r < R$) uchun $\exists C = C(R, r)$ o'zgarmas mavjudki, ushbu

$$\int_{K_r} [E_* f(x)]^2 dx dy \leq C \int_{T^2} [f(x)]^2 dx dy \quad (5)$$

tengsizlik o'rinli boladi.

n olchovli Laplas operatori uchun umumlashgan lokalizatsiya masalasi birinchi bo'lib R.R. Ashurov tomonidan [3] ishda o'rganilgan va bu borada ijobiy natija olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Ш. А. Алимов, Р. Р. Ашуров, А. К. Пулатов. Кратные ряды и интегралы Фурье, Коммутативный гармонический анализ-4, Современные проблемы математики, Фундаментальные направления, том 42, Москва 1989, 105 с.
2. В.А. Ильин. Об обобщенной интерпретации принципа локализации для рядов Фурье по фундаментальным системам функций, Сиб. мат. журнал, 1968, 9, 1093-1106.
3. R.R. Ashurov. Generalized Localization for Spherical Partial Sums of Multiple Fourier Series. Doklady Mathematics 100, 505-507(2019).